

LUTO POR COVID-19 NO BRASIL: REVISÃO DA LITERATURA CIENTÍFICA (2020-2022)

Gislaine Leoncio Motti; Ingrid Faria Gianordoli-Nascimento

Universidade Federal de Minas Gerais

gisamotti@gmail.com

Introdução A pandemia do novo coronavírus impactou significativamente a vivência da morte e o processo de elaboração do luto, provocando as compreensões da comunidade científica destes conceitos diante de um cenário de desastre. **Objetivo** O objetivo desta pesquisa foi compreender as principais temáticas e perspectivas de estudo em relação ao luto por COVID-19 no Brasil, especificamente no período inicial da pandemia. **Metodologia** Optou-se pela realização de revisão narrativa conceitual da literatura das produções acadêmicas na área das humanidades que abordem o luto em decorrência do avanço da COVID-19 em território nacional, considerando a necessidade de construção coletiva sobre um fenômeno ainda em elaboração. **Resultados e Discussão** Além da retirada de elementos, do abreviamento ou da supressão de etapas do ritual fúnebre, a literatura científica aponta outros desafios que podem repercutir no processo de elaboração do luto em contexto pandêmico – como as particularidades na experiência do luto antecipatório e a falta de comunicação entre familiares e pacientes. Outro desafio na elaboração do luto pelo novo coronavírus é a ocorrência de múltiplos casos de contaminação e morte de membros de uma mesma família em um curto espaço de tempo. Os lutos sequenciais dificultam o processo de adaptação do sujeito diante da ausência de diversos vínculos significativos, considerando o histórico de vida do enlutado como um possível fator de risco para o desenvolvimento do luto complicado, além de fragilizar a rede de apoio do enlutado. A revisão da literatura indica que os familiares enlutados por vítimas da COVID-19 que não tiveram oportunidade de se despedir apresentaram uma série de alterações psicológicas, como quadros depressivos ou transtorno de estresse pós-traumático. **Considerações Finais** A literatura científica compila uma série de estratégias imediatas e de longo prazo para auxiliar pessoas enlutadas pela morte de familiares pela COVID-19 a lidarem com a perda. Enquanto as estratégias imediatas se relacionam ao processo objetivo de morte e às medidas de facilitação de contato com o moribundo, as medidas de longo prazo visam fornecer auxílio especializado durante a vivência do luto para evitar o surgimento de complicadores patológicos. Além disso, a exploração midiática contínua contribui para um processo de banalização da morte – o fenômeno da morte escancarada – e para a composição de um cenário de desvalorização da dor do outro.

Palavras-chave: Experiência do luto. Enlutamento. COVID-19. Revisão da literatura.

Área Temática: Aspectos Psicológicos do Luto